

CARACTERIZACIÓN DE CURVAS DE CORTANTE EN MURETES DE MAMPOSTERÍA

SHEAR STRESS CURVE FOR MASONRY WALLS

C. Bryan David Alcaide Sandoval¹

Dr. Sulpicio Sánchez Tizapa²

Dra. Imelda López Valle³

Ing. Fausto Sebastián Peralta⁴

RESUMEN

Las construcciones en zonas con alto riesgo sísmico deben diseñarse con normas de construcción locales que consideren las características de los materiales. En Guerrero, la mampostería es la más utilizada, sin embargo, no existen parámetros de diseño a cortante. Ante esta problemática se recopiló información de diferentes pruebas en piezas de mampostería, clasificándolas en tres casos. Caso 1, tabique rojo recocido de Chilpancingo; caso 2, tabique rojo recocido de Tecpan; caso 3, tabicón ligero de Chilpancingo. Las curvas esfuerzo – deformación fueron analizadas para obtener los valores medios del esfuerzo cortante, módulo de corte y deformación. También se propuso una ecuación de la curva media experimental, comparándola mediante el cociente de áreas bajo la curva con buenos resultados. Los resultados indican que la mejor pieza pertenece al caso 2. La información generada puede utilizarse para propuesta normativa y/o en el análisis-diseño de estas construcciones.

ABSTRACT

Construction on high seismic risk must be designed with local construction standards, which consider the characteristics of the materials. In Guerrero, masonry is the most used, however, there are no shear design parameters. In view of this problem, experimental information was collected from different tests on masonry pieces, classifying them in three cases. Case 1, red clay brick from Chilpancingo; case 2, red clay brick from Tecpan; case 3, lightweight concrete brick from Chilpancingo. The stress-strain curves were analyzed to obtain the mean values of shear stress, shear modulus and strain. An equation of the experimental mean curve was also proposed, comparison of the ratio of area under the curves shows good results. The values indicate that the best masonry piece is the case 2. The information generated can be used for normative proposal and/or in the analysis-design of these constructions.

Palabras clave: Mampostería, cortante, tabique rojo recocido, esfuerzo.

Key Words: Masonry, red clay brick, shear stress

1 C. Bryan David Alcaide Sandoval, estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Facultad de ingeniería. 21002268@uagro.mx

2 Dr. Sulpicio Sánchez Tizapa, coordinador de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (UAGRo). sstizapa@uagro.mx

3 Dra. Imelda López Valle, auxiliar académica de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (UAGro). 14672@uagro.mx

4 Ing. Fausto Sebastián Peralta, estudiante de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico. Sebastianpc395@gmail.com

INTRODUCCIÓN

México está ubicado en una zona de alta sismicidad, con 5 placas tectónicas la placa de Norteamérica, placa del Pacífico, placa del Caribe, la placa de Rivera y la placa de Cocos. En Guerrero, ocurre el 25% de los sismos registrados en el país, debido a que frente a las costas del estado se encuentran interactuando la placa de Norteamérica y la placa de Cocos, esta última se está introduciendo por debajo de la placa de Norteamérica. (Instituto de Geofísica, Servicio Sismológico Nacional, 2014)

En otro orden la mampostería está formada por piezas naturales o artificiales, estas piezas son unidas por mortero. En México es común encontrar construcciones con mampostería, en cambio en los países más desarrollados han dejado atrás el uso de la mampostería sustituyéndola por materiales de mejor resistencia y mayor durabilidad. La mampostería se clasifica en tres tipos, mampostería simple, mampostería confinada y mampostería reforzada, siendo esta última la que presenta una mayor resistencia a los esfuerzos. (Alcocer, 1997)

El tabique rojo recocido, en Guerrero representa en algunos casos el 80% de las construcciones, esto quiere decir que esta pieza de mampostería es la más utilizada en el estado. Es elaborada con diferentes bancos de materiales y diferentes procesos artesanales, no se tiene un control sobre este tipo de piezas y cada producción tiene diferentes características de deformación y resistencia, presentando una gran cantidad de variables de acuerdo con su lugar de fabricación. (Flores, 2013)

Para el diseño de edificaciones hechas por ingenieros y arquitectos en el país, son fundados con el reglamento local de las zonas en donde se va a construir si se cuenta con este tipo de normas, por lo que, si no se cuenta con las normas correspondientes, lo más común es tomar las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcción para la Ciudad de México, generalmente son las mismas que se usan en el reglamento local. En este tipo de Normas, se establecen valores de diseño de diferentes piezas de mampostería, huecas o macizas elaboradas con barro o concreto, tomar estos valores puede causar problemas de sobreestimación de carga, ya que estos valores son de piezas elaboradas en la región de la Ciudad de México y su variación en medidas y proceso de elaboración son distintas a las piezas elaboradas en las regiones del país. (Tejada, 2002)

El objetivo del presente trabajo es analizar los valores las curvas esfuerzo deformación en muretes de tabique rojo recocido y tabicón ligero fabricado en la región del estado de Guerrero y proponer valores del módulo de cortante. La investigación surge por falta de parámetros especificados en el reglamento de construcción del estado de Guerrero y sus normas técnicas complementarias.

METODOLOGÍA

En las construcciones es importante conocer con exactitud los parámetros de diseño que permitan un análisis adecuado de la mampostería regional. La información de los Casos 1 y 3 fueron tomados de (Contreras, 2012) donde se reporta el ensaye de muretes de tabique rojo

recocido y tabicón ligero del municipio de Chilpancingo de los Bravos, el Caso 2 se toma de (Delgado, 2018) para piezas de tabique rojo recocido del municipio de Tecpan de Galeana. Ambos documentos presentan las curvas de esfuerzo deformación de los distintos tipos de mampostería ensayados, con los valores máximos de deformación (γ_m) y esfuerzo (v_m)

La información fue analizada y depurada, eliminando las curvas que presentaban mucha dispersión; los datos fueron analizados, después de esto las curvas se revisaron y con ayuda del software “Scilab” (Dassault Systemes, n.d.) al analizarla en dicho programa se calculó su módulo de cortante (G_m) de cada murete ensayado usando la ecuación 1 (Flores, 2013).

$$G_m = (\tau_2 - \tau_1) / (\gamma_2 - 0.00005) \quad (1)$$

Donde: G_m , módulo de cortante; τ_1 , esfuerzo cortante correspondiente a $\gamma_1=0.00005$; τ_2 , esfuerzo cortante igual al 40% del esfuerzo máximo; γ_2 , distorsión angular para el esfuerzo τ_2 . (Flores, 2013)

Finalmente quedaron 19 curvas, de las cuales 6 son de tabique rojo recocido (Contreras, 2012), 10 de tabique rojo recocido (Delgado, 2018) y 3 curvas de tabicón ligero (Contreras, 2012). En cada caso se obtuvieron los máximos valores de γ_m y v_m , además se evaluó la relación G_m/v_m . También fueron analizadas en el software “Scilab” (Dassault Systemes, n.d.), teniendo como resultado la curva media experimental.

En el siguiente paso se obtuvo el área bajo la curva promedio de los diferentes tipos de piezas de mampostería y se comparó con la obtenida en la curva analítica, para lo cual se utilizó la ecuación 2 (Flores, 2013).

$$v = v_m [2\gamma/\gamma_m - (\gamma/\gamma_m)^2] \quad (2)$$

En la figura 1 se observa la instrumentación utilizada en el ensaye de los muretes, conformado por cuatro marcos metálicos, un extensómetro colocado en ambas caras y una celda de carga en la parte superior, el cual registra la carga aplicada. La figura 2 muestra la forma de falla (Vital, 2021).

RESULTADOS

La figura número 3 presenta las curvas experimentales de tabique rojo recocido (Contreras, 2012) así como la curva media experimental. La tabla 1(Caso 1) contiene los valores de las seis curvas de muretes, con valor promedio de la deformación $\gamma_m = 0.0012$ y un esfuerzo promedio $v_m = 3.8 \text{ kg/cm}^2$.

Figura 1 Instrumentación utilizada para ensaye de muretes

Figura 2 Falla por tensión diagonal

Figura.3 Curvas esfuerzo deformación en muretes de mampostería (Tabique rojo recocido del municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero)

De la misma manera, la figura número 4 presenta las curvas experimentales del caso 2, con la curva media experimental (Delgado, 2018). La tabla 1 (Caso 2) muestra el valor promedio de la deformación, $\gamma_m = 0.0014$ y un esfuerzo promedio $v_m = 6.5 \text{ kg/cm}^2$. En este caso se presentan diez curvas de muretes ensayados.

El caso 3 pertenece a las pruebas de tabicón ligero (Contreras, 2012). La figura 5 presenta tres curvas con valores medios, $\gamma_m = 0.0010$, $v_m = 4.9 \text{ kg/cm}^2$ de la deformación tangencial y esfuerzo cortante, respectivamente, tabla 2.

Figura.4 Curvas esfuerzo deformación en muretes de mampostería (Tabique rojo recocido del municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero.)

Tabla 1. Características de mampostería de tabique rojo recocido (kg/cm²)

Caso	Curva	γ_m	v_m	G_m	G_m/v_m
1	1	0.0009	4.1	8,408	2,074
	2	0.0011	3.2	3,905	1,234
	3	0.0009	2.5	4,125	1,682
	4	0.0019	4.0	4,129	1,045
	5	0.0013	4.0	4,629	1,151
	6	0.0011	4.9	6,059	1,246
	Promedio	0.0012	3.8	5,209	1,405
	Coefficiente de variación	0.31	0.22	0.34	0.28
2	7	0.0009	5.3	8,092	1,517
	8	0.0015	5.5	5,499	1,003
	9	0.0006	4.4	11,682	2,666
	10	0.0020	7.5	5,818	773
	11	0.0021	6.5	4,893	756
	12	0.0018	7.9	8,822	1,119
	13	0.0013	7.8	10,700	1,377
	14	0.0009	7.0	9,198	1,314
	15	0.0014	6.1	6,728	1,098
	16	0.0017	7.3	10,066	1,375
	Promedio	0.0014	6.5	8,150	1,300
	Coefficiente de variación	0.35	0.18	0.29	0.42

Figura 5 Curvas esfuerzo deformación en muretes de mampostería (Tabicón ligero del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero)

Tabla 2. Características de mampostería de tabicón ligero (kg/cm²)

Caso	Curva	γ_m	v_m	G_m	G_m/v_m
3	17	0.0007	3.8	6,828	1,813
	18	0.0010	4.6	4,881	1,063
	19	0.0012	6.3	7,506	1,197
	Promedio	0.0010	4.9	6,405	1,358
	Coefficiente de variación	0.23	0.26	0.21	0.29

En el paso siguiente se propuso una función analítica (ecuación 2) para la curva media experimental, sus parámetros se muestran en la tabla 3. Para evaluar la confiabilidad de la función se obtuvo el cociente de áreas bajo ambas curvas (analítica/experimental) expresado por el parámetro F, última columna de la tabla 3. Como se observa, en los casos 1 y 2 existe una variación de 1%, el mayor error se tiene para el tabicón ligero, caso 3, con 6%. Finalmente, la figura 6 presente la comparación de las curvas promedio experimentales y analíticas de cada caso, observando la coincidencia existente.

Tabla 3. Valores medios de la prueba de compresión diagonal (kg/cm²)

Caso	γ_m	v_m	G_m	G_m/v_m	F
Caso 1	0.0012	3.8	5,209	1,405	1.01
Caso 2	0.0014	6.5	8,150	1,300	0.99
Caso 3	0.0010	4.9	6,405	1,358	0.94

Figura. 6 Curvas esfuerzo deformación promedio experimental y analítica

CONCLUSIONES

Con el análisis realizado se observa que los mayores valores del módulo de cortante y esfuerzo a compresión diagonal pertenecen al caso 2 con $G_m = 8,150 \text{ kg/cm}^2$ y $v_m = 6.5 \text{ kg/cm}^2$. Las piezas son de tabique rojo recocido elaborado en el municipio de Tecpan de Galeana (Guerrero), siendo la pieza más resistente a fuerza cortante.

Como se observa, la tabla 4 muestra una comparación de valores en dos investigaciones para el mismo material, los datos del caso 2 son aceptables y se encuentran en segundo lugar.

Tabla 4. Comparación de valores medios de la prueba de compresión diagonal tabique rojo recocido (kg/cm^2)

Caso/Referencia	v_m	G_m
Caso 1	3.8	5,209
Caso 2	6.5	8,150
Propiedades de la mampostería de tabique rojo recocido utilizada en Chilpancingo, Gro (México) (Flores, 2013)	8.5	11,523
Estudio de resistencias a compresión diagonal (cortante), de muretes de mampostería fabricados con materiales de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez (Tejada, 2002)	3.9	5,300

Por otro lado, se puede definir con suficiente aproximación para los tres casos que el módulo de corte es $G_m = 1,354v_m$; mientras que la deformación última promedio 0.0012. Adicionalmente, es posible definir una ecuación con suficiente exactitud para las curvas experimentales.

Los resultados pueden ser considerados como parámetros de las normas locales de construcción. Así también, se pueden utilizar en casos de análisis y diseño de estructuras de mampostería.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcocer, S. M. (1997). Comportamiento sísmico de estructuras de mampostería: una revisión.
- Contreras, H. (2012). Propiedades mecánicas de la mampostería a base de tabique rojo recocido, block hueco, tabicón ligero y tabicón pesado, de la zona centro del estado de Guerrero. Chilpancingo de los Bravo.
- Dassault Systemes. (n.d.). Scilab 6.1.1. Obtenido de Scilab: <https://www.scilab.org/>
- Delgado, S. J. (2018). Esfuerzo cortante de la mampostería con mortero tipo I, con piezas de tabique de barro rojo recocido procedente del municipio de Tecpán de Galeana, Gro.
- Flores, S. A. (2013). Propiedades mecánicas de la mampostería de tabique rojo recocido utilizada en Chilpancingo, Gro (México).
- Instituto de Geofísica, Servicio Sismológico Nacional. (2014). Reporte de Sismo. Sismo del día 8 de mayo de 2014, Guerrero (M 6.4).
- Tejada, S. (2002). Estudio de resistencias a compresión diagonal (cortante), de muretes de mampostería fabricados con materiales de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. XIII Congreso Nacional de Ingeniería Estructural, 349-356.
- Vital, A. D. (2021). Evaluación de la resistencia de diseño a compresión diagonal de la mampostería elaborada con piezas de concreto junteada con mortero cemento-cal. (Tesis maestría). Universidad autónoma de guerrero, Chilpancingo, de los Bravo.